

O'ZBEKISTON VA XITOIY O'RTASIDAGI INNOVATSION IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI

TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti talabasi

Abdiraimova Sabrina

TDIU Xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi **Xikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston va Xitoy mamlakatlari o'rtasidagi innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi munosabati bilan respublikamizning zamonaviy taraqqiyoti va O'zbekiston-Xitoy munosabatlari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy strategiya, innovatsiya, innovatsion rivojlanish, boshqaruv tuzilmasi, innovatsion ustuvorliklar.

Kirish

Qisqa vaqt mobaynida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar o'zaro do'stlik va ishonch tamoyillari negizida strategik sheriklik xarakteriga ega bo'ldi. So'nggi yillarda savdo, investitsiya, energetika, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar almashinuv, turizm kabi deyarli barcha sohalarda juda jadal va ko'p qirrali hamkorlik kuzatilmoqda.

Barchamizga ma'lumki, 25-yanvar kuni bo'lib o'tgan "Xitoy-Markaziy Osiyo" sammiti chog'ida O'zbekiston va Xitoy rahbarlari ham o'zaro, ham "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi va SHHT doirasidagi hamkorlikni rivojlantirish, har tomonlama strategik sheriklikni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Hamkorlik yo'nalishlari keng qamrovli bo'lib, bunda ikkala mamlakatning ham iqtisodiyoti rivojlanishi ko'zda tutilgan.

O'zbekistonning 2022-yilda Shanxay hamkorlik tashkilotiga raisligiga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston 2022-yildagi raislik davrida SEO-savdosini rivojlantirish bo'yicha Qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqish, SHHT sanoat hamkorligi dasturini tayyorlash va tasdiqlash, SHHTning transport aloqalarini strategiyasini qabul qilish, qashshoqlikni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini oshirish bo'yicha hamkorlik, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirish, axborot xavfsizligi forumini tashkil etish, "xalq diplomatiyasi" va ikki mamlakat mintaqalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, sog'liqni saqlash sohasidagi aloqalarni mustahkamlash, tashkilotga a'zo davlatlar va sheriklarning hamkorlikdagi faol ishtirokini ta'minlash, SHHTning o'zaro manfaatli loyihalarini amalga oshirishga ustuvor ahamiyat berishni taklif qilmoqda.

Darhaqiqat, ta'kidlab o'tish joizki ikki davlat o'rtasidagi ishonch, hamjihatlik, do'stlik poydevori asosida nafaqat mamlakatlarning iqtisodiy, siyosiy balki, ularning ta'lim tizimini ham yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan. Ikki davlat o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlik samaralari albatta mamlakatlar kelajagi, ertangi kuni uchun xizmat qiladi. Barchamizga ma'lumki, Xitoy ta'lim sohasiga alohida e'tibor beradi, o'z navbatida har yil chet el talabalari, bitiruvchilari uchun grandlar ajratadi. Hozirgi kunda, o'zbekistonlik talabalar ham grand asosida Xitoy davlatida o'z ko'nikmalarini yanada oshirmoqdalar. Zikr etish lozimki, bu bizning yutug'imiz, mamlakatimizning iqtisodiyotini yanada rivojlanishi uchun yana bir sabab.

Iqtisodiyoti innovatsiyalarga asoslangan mamlakatlarda innovatsion faoliyatning muvaffaqiyatli kechishi aynan, davlat va biznesning o'zaro ta'sir modelida shakllanib, dastlab davlat innovatsion rivojlanish tashabbuskori sifatida o'z ifodasini topadi, uning strategiyasi, ustuvorligi, hamjihatligi shakllarini belgilaydi va "start-up" kabi loyihalarni moliyalashtirishni amalga oshiradi. Innovatsion rivojlanishning bosh g'oyasi shundaki, iqtisodiyotning mazkur rivojlanish

jarayonida, avvalo, bilimlarni yangilash, fikr almashish tezligi keskin ortib boradi, boshqa tomondan esa, texnologiya va maxsulotlarning murakkablashuvi ko'plab faoliyat turlari bu jarayonga jalb qilinadi.

Bilamizki, karantin tufayli ko'pgina davlatlar rivojlanishdan biroz ortda qoldi, oldindan belgilab qo'ygan rejalarini, maqsadlarini amalda qo'llay olishmadi. Shunday qiyin kunlarni boshidan o'kazgan bo'lsada, biroq ular harakatda bolishdi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashdi, iqtisodiy axvoli yaxshi bo'lmasada, mehmuruvvatlarini ayashmadi. Hamjihatlik asosida olib borilgan siyosat tufayli bugungi kunda mamlakatlar, iqtisodiy-ijtimoiy barqarorlikka yuz tutdi.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida agrar sohani rivojlantirish ham alohida o'rin tutadi. Chunki mamlakat barqarorligi va iqtisodiyoti negizida maxsulot yetishtirish, yetkazib berish, ishlab chiqarish, import, eksport kabi tamoyillar turadi. Agrar tarmoqda amalga oshirilayotgan islohotlar tarmoq hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Bu haqda respublika 1-Prezidenti I.A.Karimov¹ Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma Majlisidagi ma'ruzasida quyidagi fikrlarini bildirganlar. "Avvalambor, iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlandi, makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlik mustahkamlandi... Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish o'ajmi o'tgan yili 10,1 foizga oshdi... Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish tizimi tubdan o'zgarimoqda, fermerlik qishloqda xo'jalik yuritishning eng istiqbolli va samarali shakli sifatida yetakchi o'rinni egallamoqda- deb yakun yasagan. Lekin, erishilgan natijalar hozirgi o'sib borayotgan talabni to'liq qondiraolmaydi. Shuning uchun ham agrar tarmoqda amalga oshirilayotgan "bozor islohotlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotni yanada erkinlashtirish" asosiy ustuvor vazifa ekanligini Prezident tomonidan belgilangan. Eng asosiy ustuvor vazifa mamlakatni modernizatsiya qilish va aholiga munosib turmush sharoitini yaratib berishdir.¹

¹ https://vaqt.ucoz.com/publ/iqtisod_va_moliya/28

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, Xitoy bu – dunyoning ikkinchi eng yirik iqtisodiyoti. 2030-yillardan keyin esa katta ehtimol bilan dunyoning birinchi raqamli iqtisodiyotiga aylanadi .Bundan tashqari,Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy,iqtisodiy,ilmiy shu bilan bir qatorda siyosiy sohalarda ham bemalol raqobat qila oladigan yagona mamlakat hisoblanadi ."Bir makon,bir yo'l"loyihasi ham albatta samarali natijasini namoyon qiladi deb o'ylayman.Negaki ushbu loyiha Xitoy texnologiyasi va investitsiyalari asosida yurtimizga keltirildi,va man ishonamanki,mamlakatimiz iqtisodiy takomillashuvida o'z natijasini ifoda etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Островский А. Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» как путь к международномуэкономическому сотрудничеству // Азия и Африка сегодня. – М.: 2016 г

2. С.Г.Лузянинб, В.А.Никонов «Россия – Китай формирование обновленного мира» Москва. 2018 г

3. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 29), 188-197.

4.Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.

Foydalanilgan saytlar:

Kun.uz

Davr24

Uza.uz